

Albert LLADÓ MARTÍNEZ
*Professor Lector Serra Húnter de Dret Administratiu
Facultat de Dret, Universitat de Girona*

Le changement de paradigme dans la gestion des autoroutes en Espagne : une question en suspens

Mots-clés : autoroutes - péages - financement - concession administrative - transport

L'Espagne est en train de changer le modèle de gestion de son réseau autoroutier. La concession aux entreprises qui ont construit et géré des autoroutes pendant des décennies se termine, mais le gouvernement n'a pas encore décidé d'un nouveau modèle de financement de l'entretien, un retard qui pose des problèmes.

1 Rappel historique

Les premières autoroutes en Espagne ont été construites principalement en deux étapes. Tout d'abord, au cours d'une première période, entre 1967 et 1975, dans le cadre du Programme National des Autoroutes Espagnoles. Pour permettre ces travaux, les terrains nécessaires ont été expropriés ; leur construction et leur entretien ont

été attribués à des entreprises privées à travers 15 concessions administratives. Suite à cette première période, à partir de 1980, les autoroutes sont financées soit par l'État pour les autoroutes gratuites (308 km), soit par les péages (1739 km) (Ventosa 2017).

Dossier

> Le financement des autoroutes, approche comparée

En ce qui concerne spécifiquement les routes à péage, c'est le 2 juillet 1969 que la première autoroute à péage d'Espagne a été inaugurée, reliant Barcelone à Mataró, connue actuellement sous le nom d'autoroute du Maresme ou C-32. Un peu plus tard, les autoroutes de Collado-Villalba à Adanero et de Bilbao à Behovia ont été ouvertes à la circulation. L'autoroute A-17 (aujourd'hui C-33), qui relie Barcelone et Granollers (1969), ainsi que le tronçon de l'actuelle AP-8 qui relie Bilbao à Eibar (1971-1972), datent également de cette période. Auparavant, à Madrid, le tunnel Guadarrama de l'actuel AP-6 (1963) était le premier tronçon, ici sur une route conventionnelle, dans lequel il fallait payer pour son utilisation.

Dans une deuxième période, de 1998 à 2004, dans le cadre du programme des routes à péage, 15 concessions supplémentaires ont été accordées pour environ 1000 km d'autoroutes (Baeza Muñoz et Vassallo Magro 2011).

Fin 2020, le ministère des transports, de la mobilité et de l'agenda urbain indiquait qu'en Espagne, il existe 9686 km d'autoroutes gratuites et 1912 km d'autoroutes à péage¹.

Les lois les plus importantes pour l'établissement d'un système réglementaire général applicable aux concessions ont été approuvées au cours des deux périodes mentionnées précédemment. La Loi 8/1972, du 10 mai, sur la construction, la conservation et l'exploitation des routes en régime de concession, appartient à la première période. Jusqu'à l'approbation de cette loi, il était nécessaire de promulguer des décrets-lois spécifiques pour chacun des concours convoqués. Cette loi a été modifiée à différentes reprises, subissant un changement profond avec la Loi 25/1988, du 29 juillet, sur les autoroutes.

Par la suite, et réglementant pour la première fois le contenu du plan économique et financier de la concession, la Loi 13/2003, du 23 mai, qui prévoit le contrat de concession de travaux publics, a été approuvée. De cette façon, le système des concessions de travaux publics a commencé à être réglementé de manière plus complète.

Actuellement, les principaux dispositifs juridiques sur les autoroutes sont la Loi 8/1972 du 10 mai, sur la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes en concession et la Loi 37/2015, du 29 septembre, sur les routes.

2 Modèle de gestion par concession administrative

Dans le droit administratif espagnol, le contrat de concession administrative a une longue histoire. Actuellement, il est défini selon la directive européenne 2014/23/UE, dans le droit espagnol des contrats du secteur public. En résumé, le contrat implique l'exécution par le concessionnaire d'un certain type de travaux, ainsi que la conservation et l'entretien des éléments construits. Concrètement, le libellé de la Loi actuelle, 9/2017 sur les contrats du secteur public, confie à l'entrepreneur, en plus de l'exécution des travaux, « la restauration et la réparation des bâtiments existants, ainsi que la conservation et l'entretien des éléments bâtis ». La contrepartie en faveur de l'entrepreneur consiste dans le droit d'exploitation et le cas échéant, de percevoir un péage.

La concession est l'instrument utilisé presque exclusivement pour la construction des autoroutes, leur exploitation et leur entretien. Il constitue un exemple de collaboration public-privé. Les sociétés concessionnaires perçoivent les sommes obtenues par l'exploitation de l'ouvrage (péages) ou un montant pour chaque véhicule qui emprunte l'autoroute, payé directement par l'administration et connu sous le nom de « péage fantôme ».

L'utilisateur aura le choix entre des autoroutes sur lesquelles il devra s'acquitter d'un péage s'il souhaite les emprunter et les autoroutes dites gratuites financées par des péages fictifs. Dans ce second cas, ce ne sont pas les usagers mais tous les contribuables qui paient l'entretien de l'autoroute, en payant des impôts.

A. Les problèmes récurrents liés aux autoroutes

L'un des problèmes récurrents concernant les routes à péage est lié au manque de rationalité et d'équilibre concernant leur répartition territoriale (Ridao Martín et García Martínez 2013). Bien qu'il s'agisse d'un aspect important, on se concentrera sur les difficultés d'ordre économique et financier.

Tout d'abord, il convient de remarquer que le nombre d'autoroutes, de voies express et de voies rapides en général construites en Espagne est excessif par rapport à la demande et aux besoins réels. Le réseau autoroutier espagnol est le plus long de l'UE et son intensité de trafic est très faible (Albalade, Bel et Bel-Piñana 2015). Le trafic le plus intense se situe dans les zones métropolitaines de Madrid et de Barcelone. Dans

¹ Informations du site du ministère : <https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/carreteras/catalogo-y-evolucion-de-la-red-de-carreteras/catalogo-de-la-rce/catalogo-de-la-rce-2011-2012-2013-y-2014>

d'autres régions possédant des routes à péage peu utilisées, des réductions de prix ont dû être mises en place dans certains cas pour attirer plus d'utilisateurs².

De nombreux facteurs influencent la demande d'utilisation des routes à péage. Entre autres, la configuration physique et sociale du territoire qu'elles desservent, la présence de réelles alternatives pour l'utilisateur ou encore le niveau de revenu disponible du territoire par rapport aux tarifs que l'utilisateur doit payer pour utiliser ces routes. Un autre facteur ayant un impact déterminant sur la demande d'utilisation des routes à péage est le cycle économique.

Précisément, les problèmes financiers liés à la gestion des autoroutes à péage via les concessions ont perduré, entraînant des crises successives qui ont conduit à la faillite des concessionnaires et à la nécessité de faire face à la situation par le biais de fonds publics. Cela s'est déjà produit en 1980 avec la crise pétrolière, en 1998, lorsque les concessions ont été prolongées et renégociées, pendant la période 2008-2012 en raison de la crise immobilière, et jusqu'à aujourd'hui où la plupart des concessions sont sur le point de prendre fin et que le système est en train d'être repensé.

Selon les susmentionnés Ridao et García, le plus grand impact économique a été dérivé de l'important écart par rapport au coût initialement prévu des expropriations, déterminé par des décisions de justice. Cette circonstance a considérablement modifié le risque économique assumé par les concessionnaires. Le problème a commencé avec la doctrine sur la valeur marchande du terrain comme référence pour déterminer la valeur des expropriations qui a été incorporée par la nouvelle loi 6/1998, du 13 avril, sur le régime foncier et les évaluations, qui a servi de base d'un grand nombre de procès de propriétaires expropriés pour la construction de concessions d'autoroutes à péage. Ils ont exigé que la juste valeur retenue dans les expropriations, principalement en cas de terrains non bâtis ou de terrains urbanisables non programmés, intègre la valorisation des « attentes urbaines » générées par les infrastructures projetées. Les tribunaux ont protégé ces revendications foncières, ce qui a donné lieu à des recours ultérieurs des concessionnaires qui ont abouti à diverses décisions de la Cour suprême qui, en général, ont apprécié le droit des propriétaires.

L'impact économique des condamnations judiciaires sur les justes prix à appliquer dans les expropriations a été énorme. Sachant, par ailleurs, qu'elles concernaient non seulement les terrains concernés par les autoroutes à péage elles-mêmes, mais également l'ensemble des conces-

sions, y compris les travaux routiers sans frais pour l'utilisateur. On estime que, pour l'ensemble des concessions concernées, le coût final des expropriations a été multiplié par plus de sept par rapport aux estimations des documents de concession.

Les changements continus du cadre réglementaire des concessions n'ont pas empêché ces effondrements successifs qui, selon Albalade et Bel-Piñana cités auparavant, ont une cause principale commune : le déséquilibre de la répartition des risques entre le secteur public et l'initiative privée. Depuis l'origine, la configuration réglementaire a maintenu les extensions et crédits d'impôt pour les entreprises, ainsi que la garantie pour la société concessionnaire d'obtenir une indemnisation en cas de rupture anticipée de la concession (Ortega Hortelano et Baeza Muñoz 2012). Ainsi, la faillite du concessionnaire implique la restitution du montant des investissements réalisés (amortissements actualisés) pour les expropriations de terrains, l'exécution des travaux de construction et l'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage. Cela libère dans une large mesure les entrepreneurs du risque et de l'incertitude lorsqu'ils investissent en tant que concessionnaires d'autoroutes.

Ce cadre défectueux de répartition des risques entraîne une répartition déséquilibrée des charges qui désavantage l'administration en cas d'échec de la concession et qui a historiquement entraîné des coûts importants de refinancement par le biais de renégociations, et l'obtention d'avantages extraordinaires en faveur du secteur privé.

B. La fin des concessions (2018-2021) et les questions inhérentes au nouveau modèle de gestion

Bien qu'il existe encore des autoroutes à péage, au cours de ces années-là, la période d'exécution d'un bon nombre de concessions prend fin. Le gouvernement a décidé de ne pas les prolonger ou de ne pas les relancer, contrairement à ce qui s'est passé auparavant.

En premier lieu, la non-négociation des concessions a entraîné de très nombreux litiges. Ces litiges portent sur la responsabilité patrimoniale de l'administration, le droit de saisie de la part du gouvernement, les montants des indemnités ou les calculs liés à l'amortissement des infrastructures. L'exécutif actuel vient de reconnaître officiellement que ce sauvetage coûtera au Trésor public au moins plus d'1 Md€. Et il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un calcul au début d'un long processus administratif et judiciaire. Le résultat final peut même quadrupler ce montant :

² Par exemple, en Galice, comme indiqué sur le site web du ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain du gouvernement espagnol : <https://www.mitma.gob.es/carreteras/esquema-de-bonificaciones-de-la-autopista-ap-9> Aussi en La Rioja : <https://www.larioja.org/carreteras/es/bonificaciones-ap-68> Cartagena, Alicante et Madrid.

Dossier

> Le financement des autoroutes, approche comparée

les créanciers l'estiment à 4,5 Mds€ et le gouvernement lui-même a admis qu'il peut atteindre un maximum de 3 305 M³.

Mais au-delà des décisions de justice, les concessions s'éteignent et les autoroutes sont gérées par l'administration. Cela soulève de nouveaux problèmes qui nécessiteront des décisions à court terme :

a) Problèmes financiers :

– Repenser l'obtention de ressources pour la maintenance : de type forfaitaire (vignette) ou *pay per use*.

– Nouveaux contrats administratifs pour l'entretien des autoroutes (certains ont déjà fait l'objet d'appels d'offres).

– Disparition de revenus pour les communes où étaient implantées des facilités de péage (taxe foncière spéciale).

b) Problèmes sociaux :

– Augmentation du trafic sur les autoroutes qui ne sont plus des routes à péage.

– Nécessité de proposer un système de paiement territorialement équilibré.

– Nécessité de repenser la mobilité en général : routes, autoroutes, transports en commun, train, etc., avec en outre l'objectif de réduire les émissions polluantes.

Le premier pas pour éviter le cercle vicieux des concessions, des faillites et des renégociations a déjà été franchi : le non-renouvellement, pas encore achevé, place la gestion des autoroutes entre les mains du secteur public. Désormais, pour les nouveaux projets, il est nécessaire d'adopter des critères reposant sur des besoins réels de mobilité.

Actuellement, alors que le besoin de construction d'autoroutes est pratiquement nul, que le besoin de conservation et d'entretien est élevé, la nouvelle gestion devrait aller dans le sens de l'adoption d'un modèle public d'exploitation des autoroutes, qui assure leur bon fonctionnement sur la base d'un financement public provenant des impôts, ainsi que du paiement spécifique pour son utilisation.

Finalement, d'un point de vue sur l'actualité la plus immédiate, à la fin de l'année dernière (2021), le ministre des Transports a assuré dans des entretiens avec la presse qu'ils travaillaient sur deux options, ou deux modalités de paiement pour l'usage sur les routes. D'une part, la vignette, qui fonctionnera comme un forfait annuel sans tenir compte des kilomètres parcourus et, d'autre part, le paiement au kilomètre parcouru.

On ne sait pas encore si un seul de ces systèmes sera mis en œuvre, ou s'il s'agira d'une combinaison des deux. Il se peut même que le système de vignette soit lancé et remplacé plus tard par le paiement au kilomètre. Il semble que la décision sera prise dans les prochains mois⁴. En tout état de cause, il est maintenant urgent de prendre des décisions concernant le nouveau modèle, car les problèmes dérivés de la situation transitoire dans laquelle se trouve la gestion de bon nombre d'autoroutes commencent à se faire sentir.

D'une part, le déblocage des péages a entraîné une augmentation significative du trafic, mais cela ne s'est pas accompagné d'une augmentation du budget d'entretien. Par exemple, sur une section couvrant deux des principales autoroutes de Catalogne, ACESA, l'une des sociétés concessionnaires avait dépensé 45 M€ en 2019 et 33 M€ en 2020. Le gouvernement espagnol a soumissionné pour l'entretien de la même section pendant deux ans (2021 et 2022) pour 92 M€, mais cela comprenait environ 19 M€ pour le démantèlement des installations à péage⁵. Par conséquent, malgré l'augmentation du trafic, le même budget a été consacré, ou même moins.

Cela pose des problèmes importants : de nettoyage et, aussi, de sécurité. Il commence à y avoir des voitures abandonnées sur l'autoroute, par exemple. D'autre part, avec les sociétés concessionnaires, lorsqu'une grue effectuait un service, un véhicule du concessionnaire l'accompagnait pour indiquer la position. Désormais, c'est la même entreprise de grues qui doit envoyer un deuxième véhicule, ce qui rend le service plus cher.

Le transfert des véhicules des routes conventionnelles vers les autoroutes qui étaient auparavant des routes à péage a également entraîné une variation importante du taux d'accidents. Les accidents ont augmenté sur l'autoroute, mais ont diminué sur le reste des routes qui ont perdu des usagers. C'est un signe sans équivoque que plus le volume de trafic est important, plus il y a d'accidents quel que soit le type de route sur laquelle circulent les véhicules. L'augmentation du taux d'accidents sur les autoroutes libérées a l'effet inverse sur les autoroutes conventionnelles alternatives. La diminution du nombre de trajets par ces autres voies se traduit par une baisse significative du taux d'accidents. Il est à noter la descente de véhicules lourds sur ces routes et l'usage quasi exclusif qu'elles en font pour les déplacements locaux. Dans le tableau suivant, préparé à partir de données publiées dans la presse⁶ sur la base des chiffres officiels du Servei Català de Trànsit⁷, on observe clairement la diminution du nombre d'accidents avec victimes sur les routes conventionnelles et son augmentation sur les autoroutes

³ Selon les informations du ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain : <https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/jue-30122021-1737>

⁴ Puisque selon le document envoyé par le gouvernement espagnol à Bruxelles (le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience, page 127), le modèle devrait être conçu avant le 30 juin 2022 : https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf

⁵ Informations de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (18/11/2021) : <https://bit.ly/3Gey1Vf>

⁶ Informations de La Vanguardia (03/01/2022) : <https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20220103/7961646/seguridad-autopistas-levantado-peajes-accidentes-traffic.html>

⁷ Le Servei Català de Trànsit (SCT) est l'organe du gouvernement de la Catalogne qui gère le trafic et la sécurité routière : <http://transit.gencat.cat/ca/inici/>

qui ont cessé d'être des routes à péage (période du 1^{er} septembre au 19 décembre 2021) :

Accidents mortels 2019 -> 2021

	Autoroute	Route
AP-2	2 > 6	
AP-7	133 > 181	
C-32	105 > 99	
C-33	6 > 10	
A-2		191 > 123
C-17		105 > 51
N-240		29 > 25
N-340		79 > 54
	246 > 296	404 > 253

Source : Élaboration propre sur la base des informations citées.

À propos d'un autre aspect lié à la sécurité, il y a des clôtures qui sont renversées ou endommagées et d'autres qui ont été détruites par des sangliers. Les intrusions d'animaux sur l'autoroute se sont multipliées sur l'AP-7. Et ce n'est pas un problème mineur : en 2020, il y a eu 73 accidents de ce type, alors qu'en 2021 il y en a eu plus d'une centaine, ce qui représente une augmentation de plus de 30 %.

En conclusion, nous pouvons dire que nous sommes dans une phase de transition qui pose des problèmes importants, tant pour les usagers privés que pour les entreprises de transport. Nous espérons que le nouveau modèle de gestion routière sera complété le plus tôt possible, car prolonger la situation actuelle est insoutenable d'un point de vue environnemental, social et économique, en plus d'augmenter le risque pour les personnes. ■

Bibliographie

PIÑANA, P., 2015. Tropezando dos veces con la misma piedra: quiebra de autopistas de peaje y costes para contribuyentes y usuarios. *Revista de Economía Aplicada*, vol. XXIII, n° 67, pp. 131-152.

BAEZA MUÑOZ, M. de los A. y VASSALLO MAGRO, J.M., 2011. La intervención de la Administración ante las dificultades financieras de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. *Presupuesto y Gasto Público*, n° 65, pp. 51-60.

ORTEGA HORTELANO, A. y BAEZA MUÑOZ, M., 2012. Asignación de Riesgos en las Concesiones de Autopistas de Peaje españolas: ¿qué debemos mejorar? *Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA)*, n° 9, pp. 6-19. ISSN 1988-9011.

RIDAO MARTÍN, J. y GARCÍA MARTÍNEZ, A., 2013. La precaria viabilidad de determinadas concesiones de autopistas de peaje en España. Lecciones estructurales para el modelo de colaboración público-privada y una propuesta de solución coyuntural. *Revista Andaluza de Administración Pública*, n° 87, pp. 95-135. ISSN 1130-376X. DOI 10.46735/raap.n87.1045.

VENTOSA, J.R., 2017. La configuración de la red. 1960-2017. Crecimiento y modernización de las carreteras españolas. *Revista del Ministerio de Fomento*, pp. 72-79.